

**ФИТОТРОФНАЯ ОБЛИГАТНО-ПАЗАРИТНАЯ МИКОБИОТА ДЕТСКОГО ПАРКА
(РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ)**

Просьянникова И.Б.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: aphanisomenon@mail.ru*

Аннотация. Просьянникова И.Б. Фитотрофная облигатно-паразитная микобиота Детского парка (Республика Крым, Симферополь). Составлен конспект флоры фитотрофной паразитной микобиоты Детского парка г. Симферополя: обнаружено 39 видов из 16 родов, 6 семейств и 5 порядков, 5 классов паразитных микромицетов, принадлежащих двум отделам грибов и одному отделу грибоподобных организмов; проанализирована его таксономическая структура и приуроченность грибов-паразитов к питающим растениям парка. Фитотрофные облигатно-паразитные микромицеты зарегистрированы на 48 видах из 41 рода, 26 семейств и 16 порядков покрытосеменных растений. Наибольшее количество видов паразитных грибов зарегистрировано на представителях семейств Rosaceae (6), Asteraceae (5) и Oleaceae (4), что составляет 31,2% от общего количества видов. На территории парка обнаружено два новых вида грибов-паразитов, впервые выявленных в Крыму. Отмечена также флористическая находка в виде популяции *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce [Красная книга Крыма, 2015], что повышает зоологический статус парка. Определена частота встречаемости фитотрофных паразитических микромицетов по шкале Гааса и выявлены наиболее часто обнаруживаемые виды возбудителей болезней декоративных растений на территории парка.

Ключевые слова: Детский парк г. Симферополя, фитотрофные грибы-паразиты зеленых насаждений, питающие растения.

Abstract. Prosyannikova I.B. Phytotrophic obligate-parasitic mycobiota of a park Detsky (Republic of Crimea, Simferopol). A summary of the flora of the phytotrophic parasitic mycobiota of the Simferopol Detsky Park was compiled: 39 species from 16 genera, 6 families and 5 orders, 5 classes of parasitic micromycetes belonging to two departments of fungi and one department of mushroom-like organisms were found; its taxonomic structure and the association of parasitic fungi with the feeding plants of the park were pronalized. Phytotrophic obligate-parasitic micromycetes have been recorded on 48 species from 41 genera, 26 families and 16 orders of angiosperms. The largest number of species of parasitic fungi has been recorded on representatives of the families Rosaceae (6), Asteraceae (5) and Oleaceae (4), which is 31.2% of the total number of species. Two new species of parasitic fungi, first identified in Crimea, have been discovered in the park. A floral find was also noted in the form of a population of *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce [Red Book of Crimea, 2015], which increases the zoological status of the park. The frequency of occurrence of phototrophic parasitic micromycetes on the Gaas scale was determined and the most frequently detected types of pathogens of ornamental plants in the park were identified.

Keywords: Simferopol Detsky Park, phytotrophic fungi-parasites of green spaces, feeding plants.

Крымский полуостров отличается наличием многочисленных природно-климатических, социально-экономических и культурно-исторических ресурсов, многие из которых можно использовать для развития туристско-рекреационной деятельности [5]. Одной из составных частей культурного и рекреационного ландшафта столицы полуострова – г. Симферополя, является Симферопольский Детский парк. Он официально появился на карте города в 1958 году, на месте древней дубравы, представленной дубом черешчатым (*Quercus robur* L.) в долине самой длинной реки в Крыму – Салгир, имеющей протяжённость 232 километра. На территории парка общей площадью 10 га находятся два памятника природы регионального значения: «Дуб Богатырь Тавриды» и «Дуб Дулицкого» (категория МСОП – III), что придает зоологическую значимость парку. Для диагностики заболеваний зеленых насаждений и предупреждения эпифитотийного распространения паразитных микромицетов парка необходимо периодическое проведение фитопатологического мониторинга.

Массовые заболевания растений парка, вызываемые грибами-паразитами, могут снижать продуктивность и декоративные качества растений экспозиций и древостоя, вызывая преждевременное усыхание и опадение листьев, появление на них налетов, некротических пятен, пустул, деформацию органов, разрушение соцветий, а нередко и полную гибель растений. В связи с вышесказанным, целью данного исследования явилось исследование

видового состава фитотрофных облигатно-паразитных микромицетов Детского парка г. Симферополя.

Микологическое обследование на территории парка проводилось маршрутно-экспедиционным способом; больные растения или их части гербаризировали с составлением стандартных этикеток [2]. Встречаемость фитопатогенных микромицетов (или показатель обилия вида) определяли с использованием шкалы Гааса [8]. Спороношения грибов-паразитов исследовали путем изготовления временных препаратов, а фотофиксацию пораженных участков растений и спор грибов и грибоподобных организмов (ГРПО) проводили методом световой микроскопии с помощью микроскопов прямого СХ31RTSF, Olympus (Филиппины) и стереоскопического SZN71, Sortop (Китай). Видовую идентификацию грибов-паразитов устанавливали с использованием отечественных и зарубежных определителей и справочной литературы [1, 3, 4-5, 9-12, 17]. Таксономический статус видов грибов и грибоподобных организмов приведен согласно международным сводке: «Index Fungorum» [14]. Видовые названия и таксономическое положение растений-хозяев представлены в соответствии со сводкой «The Plant List» [16]. Встречаемость фитопатогенных микромицетов определяли с использованием шкалы Гааса и указана в списке в скобках, а знаком «(!)» обозначены виды, указанные впервые для Крыма.

Царство Chromista, отдел Oomycota, класс Incertae sedis, пор. Peronosporales, сем. Peronosporaceae: *Albugo candida* (Pers. : Fr.) Kuntze (2).

Царство Fungi, отдел Ascomycota, подотдел Pezizomycotina, класс Leotiomycetes, подкласс Leotiomycetidae, пор. Helotiales, сем. Erysiphaceae: *Blumeria graminis* (DC.) Speer. (3); *Erysiphe adunca* (Wallr. : Fr.) Fr. (1); *Erysiphe alphitoides* (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. (2); *Erysiphe berberidis* DC. Lév. (3); *Erysiphe catalpa* Simonian (1); *Erysiphe convolvuli* DC. (2); *Erysiphe corylacearum* U. Braun & S. Takam. (1); *Erysiphe heraclei* DC. (1); *Erysiphe macleayae* R.Y. Zheng & G.Q. Chen (2); *Erysiphe pisi* DC. (1); *Erysiphe platani* (Howe) U. Braun & S. Takam. (3); *Erysiphe polygoni* DC. (2); (!) *Erysiphe salmonii* (Syd. & P. Syd.) U. Braun & S. Takam. (1); *Erysiphe syringae* Schwein. (1); *Golovinomyces cichoracearum* (Ehrenb.) Heluta (1); *Golovinomyces cynoglossi* (Wallr.) Heluta (1); *Golovinomyces depressus* (Wallr.) Heluta (1); *Golovinomyces orontii* (Castagne) V.P. Heluta (3); *Golovinomyces sordidus* (L. Junell) Heluta (1); *Leveillula taurica* (Lév.) G. Arnaud (1); *Neoerysiphe galeopsidis* (DC.) U. Braun (1); *Podosphaera clandestine* (Wallr. : Fr.) Lév. (2); *Podosphaera fusca* (Fr. : Fr.) U. Braun & S. Takam. (2); *Podosphaera aphanis* (Wallr.) U. Braun & S. Takam. (1); *Podosphaera pannosa* (Wallr. : Fr.) de Bary (1); *Podosphaera spiraeae* (Sawada) U. Braun & S. Takam. (1); *Phyllactinia fraxini* (DC.) (1); *Sawadaea bicornis* (Wallr. : Fr.) Miyabe (2); **Сем. Drepanopezizaceae: *Diplocarpon rosae* F.A. Wolf (3). Класс Sordariomycetes, подкласс Sordariomycetidae, пор. Phyllachorales, сем. Phyllachoraceae: *Phyllachora graminis* (Pers. : Fr.) Fuckel (1). Класс Dothideomycetes, подкласс Incertae sedis, пор. Botryosphaeriales, сем. Botryosphaeriaceae: *Wilsonomyces carpophilus* (Lév.) Adask., J.M. Ogawa & E.E. Butler (1).**

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, подотдел Pucciniomycotina, класс Pucciniomycetes, подкласс Incertae sedis, пор. Pucciniales, сем. Pucciniaceae: *Cumminsia mirabilissima* (Peck) Nannf. (2); *Puccinia allii* F. Rudolphi (1); *Puccinia isiacae* (Thum.) G. Winter (1); (!) *Puccinia lagenophorae* Cooke (1); *Puccinia vincae* (DC.) Berk. (2); *Puccinia violae* (Schumach.) DC. (2); *Uromyces ambiguus* (DC.) Niessl (1).

В ходе исследований обнаружено 39 видов из 16 родов, 6 семейств и 5 порядков, 5 классов паразитных микромицетов, принадлежащих трем отделам грибов и грибоподобных организмов (табл. 1).

Таблица 1. Таксономический состав облигатно-паразитных фитотрофных микромицетов Детского парка г. Симферополя

Отдел грибов и ГРПО	Количество				Доля от общего числа родов, %	Количество видов	Доля от общего числа видов, %
	классов	порядков	семейств	родов			
Oomycota	1	1	1	1	6,3	1	2,7
Ascomycota	3	3	4	12	75,0	31	83,8
Basidiomycota	1	1	1	3	18,7	7	13,5
Всего	5	5	6	16	100,0	39	100,0

Исходя из данных таблицы 1, представители отдела Ascomycota являются доминирующими по количеству видов – 31, подавляющее большинство которых относится к классу Leotiomycetes порядка Erysiphales. Мучнисторосяные грибы представлены 28 видами из семи родов: *Erysiphe* – 13 видов, *Podospaera* – 5, *Golovinomyces* – 5, остальные роды (*Phyllactinia*, *Sawadaea*, *Blumeria*, *Leveillula*, *Neoerysiphe*) представлены по одному виду гриба-паразита (рис. 1).

Рис. 1. Распределение видов фитотрофных паразитных грибов класса Leotiomycetes по родам.

Класс Sordariomycetes и класс Dothideomycetes представлены по одному виду гриба – возбудителей болезней растений парка. Второе место по количеству видов занимают паразитные микромицеты, относящиеся к классу Pucciniomycetes порядка Pucciniales.

Ржавчинные грибы представлены 7 видами из трех родов: *Puccinia* – 5 видов, *Uromyces* – 1, *Cumminsia* – 1 вид (рис. 2).

Рис. 2. Распределение видов фитотрофных паразитных грибов класса Pucciniomycetes по родам.

Отдел Oomycota класса Oomycetes (грибоподобные организмы) представлен одним видом из одного рода (*Albugo*) одного порядка: Albuginales. Определена частота встречаемости фитотрофных паразитных микромицетов по шкале Гааса и выявлены наиболее часто обнаруживаемые возбудители болезней растений на территории Детского парка. На *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. было отмечено одновременное развитие двух видов облигатно-паразитных грибов: *Erysiphe berberidis* (Erysiphaceae) и *Cumminsia mirabilissima* (Pucciniaceae).

Большой микологический интерес вызывает миграция паразитных грибов в пределах природных зон, а также обнаружение новых видов на территории Крымского полуострова. Так, например, на территории парка нами было отмечено 2 вида грибов-паразитов, впервые зафиксированных на территории Крымского полуострова: *Erysiphe salmonii* на листьях *Fraxinus excelsior* и *Puccinia lagenophorae* на листьях *Bellis perennis*. Анализ данных литературы показал, что развитие вышеперечисленных видов паразитных микромицетов ранее не было отмечено для Крыма [4, 5]. В статье известного украинского миколога В.П. Гелюты с соавторами [13] было зафиксировано обнаружение в 2017 году в г. Киеве (Украина) мучнисторосяного гриба *Erysiphe salmonii* на листьях двух видов рода *Fraxinus*: *Fraxinus excelsior* L. и *F. pennsylvanica* Marshall (Oleaceae). Первоначально данный гриб был идентифицирован как вид, принадлежащий к роду *Erysiphe sect. Uncinula*. В результате сравнительного молекулярно-филогенетического анализа украинских образцов с описаниями уже известных и обнаруживаемых на ясене видов *E. fraxinicola* и *E. salmonii* с образцами, собранными в Восточной Азии. Вышеуказанный вид гриба В.П. Гелютой совместно с японскими коллегами был идентифицирован как *E. salmonii*, что получило подтверждение в виде результатов молекулярно-филогенетического анализа. Это было первое сообщение о регистрации данного вида гриба, причем не только на Украине, но и в Европе. По мнению авторов статьи, развитие заболевания на видах ясеня носит признаки эпифитотии и они не исключают, что *E. salmonii* принадлежит к инвазионным видам и в ближайшее время следует ожидать вспышку заболевания в Западной Европе. На территории Детского парка г. Симферополя данный вид был нами зарегистрирован 8 октября 2020 года на *Fraxinus excelsior*.

Вторая наша микологическая находка связана с обнаружением впервые в Крыму ржавчинного гриба *Puccinia lagenophorae* Cooke (= *Puccinia distincta* McAlpine) на культурных сортах *Bellis perennis* L. на территории Детского парка. В литературе первое сообщение о находке нового вида гриба-паразита *Puccinia distincta* на питающем растении *B. perennis* касается обнаружения *P. distincta* в Хорватии [15]. Данный ржавчинный гриб на дикорастущих и культивируемых маргаритках (*Bellis perennis* L.) был впервые обнаружен в мае 2000 года в изолированном прибрежном районе Хорватии в окрестностях городов Ловран и Опатия и был идентифицирован как *Puccinia distincta* McAlpine. По мнению авторов статьи, *P. distincta* имеет австралийское происхождение и в настоящее время быстро распространяется по Европе, особенно в течение последних четырех лет. В анализируемой статье [15] приведены диагностические признаки данного вида с использованием хорватского микологического материала и предложены меры борьбы с этим вредоносным заболеванием для культурных сортов маргариток (например, опрыскивание пораженных растений фунгицидами, содержащими вещество миклобутанил).

Культурные сорта *Bellis perennis*, пораженные *P. lagenophorae* на клумбах Детского парка были обнаружены нами 15 мая 2021 года. Следует отметить значительную степень поражения питающих растений, что значительно ухудшало их состояние и снижало декоративные свойства цветочных экспозиций парка.

Фитотрофные облигатно-паразитные микромицеты были зарегистрированы на 48 видах из 41 рода, 26 семейств и 16 порядков покрытосеменных растений. Наибольшее количество видов паразитных грибов приходится на семейства: Rosaceae, Asteraceae и Oleaceae, что составляет 31,2% от общего числа обнаруженных видов (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение ассоциированных с облигатно-паразитными грибами семейств питающих растений Детского парка г. Симферополя, %.

В ходе исследования на территории Детского парка были обнаружены интересные флористические находки. Так, например, 15 мая 2021 года в северной, тенистой части парка, представленного старым древостоем, состоящего преимущественно из *Fraxinus excelsior*, была обнаружена популяция Пыльцеголовника дамасского (*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce) в количестве 21 особи. Данный вид занесен в Красную книгу Крыма [6]. Вторая интересная находка связана с обнаружением на трухлявом пне в северной части парка

представителя ГРПО из отдела Amebozoa – Физарума многоглавого (*Physarum polycephalum* Schwein), класса Мухомycetes, порядка Physarales, семейства Physaraceae.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что три наиболее поражаемых фитотрофными микромицетами семейства цветковых растений (Rosaceae, Asteraceae и Oleaceae) играют большую роль в сложении растительных сообществ парка, эти же семейства являются лидерами видового состава декоративных растений-хозяев паразитных микромицетов на территории Детского парка г. Симферополя.

1. Азбукина З. М. Порядок Ржавчинные. 1. Семейства Пукциниастровые, Кронарциевые, Мелампсоровые, Факоспоровые, Чакониевые, Микронегериевые / З. М. Азбукина – Владивосток: Дальнаука, 2015. – 281 с.
2. Благовещенская Е.Ю. Фитопатогенные микромицеты: учебный определитель / Е.Ю. Благовещенская. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 240 с.
3. Гелюта В.П. Флора грибов Украины. Мучнисторосые грибы / В.П. Гелюта. – Киев: Наук. думка, 1989. – 256 с.
4. Грибы Украины. [Электронный ресурс] / Т.В. Андрианова; В.П. Гелюта; И.А. Дудка; В.П. Исииков; С.Я. Кондратюк; Т.И. Кривомаз; В.В. Кузуб; Д.В. Минтер; Т.Дж. Минтер; Н.П. Придюк; Ю.Я. Тихоненко – 2006 / Режим доступа к сайту: www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/gus [веб-сайт, версия 1.00] [дата обращения: 21.03.2024].
5. Дудка І.О. Гриби природних зон Криму / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Ю. Я. Тихоненко [и др.] – Киев: Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.
6. Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / Отв. ред. д. б. н., проф. А. В. Ена и к. б. н. А. В. Фатерыга. Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ». – 2015. – 480 с.
7. Кузьмина А.С. История озеленения общественных пространств города Симферополя. Материалы Всероссийской научно-практической конф. с международ. участием «Проблемы и перспективы развития современной ландшафтной архитектуры» / А.С. Кузьмина. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2017. – С. 61-65.
8. Леонтьев Д.В. Флористический анализ в микологии: учебник / Д.В. Леонтьев. – Х.: Основа, 2007. – 159 с.
9. Купревич В.Ф. Определитель ржавчинных грибов СССР / В.Ф. Купревич, В.И. Ульянищев. – Минск: Наука и техника, 1975. Ч. 1. – 485 с.
10. Станявичене С.А. Пероноспорные грибы Прибалтики / С.А. Станявичене. – Вильнюс: Мокслас, 1984. – 208 с.
11. Ульянищев В.И. Определитель ржавчинных грибов СССР / В.И. Ульянищев. – Л.: Наука, 1978. Ч. 2. – 384 с.
12. Braun U. Taxonomic Manual of the Erysiphales (Powdery Mildews) / U. Braun, R.T.A. Cook. – The Netherlands, Utrecht: CBS-KNAW // Fungal Biodiversity Centre. 2012. Vol. 11. – 707 p.
13. Heluta V.P. *Erysiphe salmonii* (Erysiphales, Ascomycota), another East Asian powdery mildew fungus introduced to Ukraine / V.P. Heluta, S. Takamatsu, S.A.S. Sahaan // Ukr. Bot. J., 2017, 74(3). – P. 212–219.
14. Index Fungorum [Электронный ресурс]. 2003. Режим доступа: <http://www.indexfungorum.org> [веб-сайт, версия 1.00] [дата обращения: 21.03.2024].
15. Jurc D. First report of *Puccinia distincta* McAlpine, the new European rust on daisies (*Bellis perennis* L.), from Croatia / D. Jurc, R.W.S. Weber. – Zagreb., Nat. Croat., 2000. – Vol. 9, No. 4. – P. 225–236.
16. The Plant List [электронный ресурс]. 2013. Режим доступа: <http://www.theplantlist.org> [дата обращения: 22.03.2024].
17. Termorshuizen A.J. Roesten van Nederland (Dutch Rust Fungi) / A.J. Termorshuizen, C.A. Swertz / Print Book, Dutch. – 2011. – 423 p.